

АГРО ПРОЦЕССИНГ ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ

ТОМ 5, НОМЕР 4

JOURNAL OF AGRO PROCESSING

VOLUME 5, ISSUE 4

АГРО ПРОЦЕССИНГ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ | JOURNAL OF AGRO PROCESSING

№4 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9904-2023-4>

БОШ МУҲАРРИР: | ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: | CHIEF EDITOR:

Хамидов Мухаммадхон Хамидович
қишлоқ хўжалиги фанлар доктори,
“Тошкент ирригация ва қишлоқ
хўжалиги механизациялаш
муҳандислар институти” миллий
тадқиқот университети профессори

Хамидов Мухаммадхон Хамидович
доктор сельскохозяйственных наук,
профессор национального
исследовательского университета
“Ташкентский институт
инженеров ирригации и механизации
сельского хозяйства”

Khamidov Mukhammadkhan
Doctor of Agricultural Sciences,
Professor of the “Tashken Institute of
Irrigation and Agricultural
Mechanization Engineers” National
Research University

ТАҲРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ

Исаев С., қишлоқ хўжалиги фанлар доктори, “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” Миллий тадқиқот университети профессори;

Нурматов Ш., қишлоқ хўжалик фанлари доктори, Қишлоқ хўжалик экинлари навларини синаш маркази директори;

Бегматов И., техника фанлари номзоди, “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” Миллий тадқиқот университети профессори;

Холиков Б., қишлоқ хўжалик фанлари доктори, Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий тадқиқот институти, профессор

Авлиякулов М., қишлоқ хўжалиги фанлари доктори (DSc), Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти, катта илмий ходими;

Худайев И., техника фанлари доктори, “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” Миллий тадқиқот университети Бухоро филиали, профессори;

Уразкелдиев А., техника фанлари номзоди, Ирригация ва сув муаммолари илмий-тадқиқот институти, директори;

Муратов А., техника фанлари номзоди, “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” Миллий тадқиқот университети доценти;

Касымбетова С., техника фанлари номзоди, “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Алтимшев А., техника фанлари номзоди, Гулистон давлат университети, доценти;

Хасанов М. қишлоқ хўжалик фанлари номзоди, Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий тадқиқот институти, катта илмий ходими

Бекчанов Ф., техника фанлари номзоди (PhD), “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Атажанов А., техника фанлари номзоди (PhD), “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Ботиров Ш., техника фанлари номзоди, “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Гапаров С., техника фалфаса доктори (PhD), Ирригация ва сув муаммолари илмий-тадқиқот институти катта илмий ходими;

Абдуллаева Х., қишлоқ хўжалиги фалсафа доктори (PhD), Академик Махмуд Мирзаев номидаги боғдорилк, узумчилик ва виночилик илмий тадқиқот институти “Меваги дарахтлар селекцияси ва нав ўрганиш” бўлим бошлиғи катта илмий ходим;

Садиев У., техника фанлари фалсафа доктори (PhD), Ирригация ва сув муаммолари илмий-тадқиқот институти катта илмий ходими;

Уразбаев И., қишлоқ хўжалиги фалсафа доктори (PhD) “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети;

Самандаров Э., қишлоқ хўжалиги фанлари номзоди, Урганч давлат университети, Экология ва ҳаёт фаолияти хавфсизлиги кафедраси, доцент;

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Исаев С., доктор сельскохозяйственных наук, профессор Национального исследовательского университета “Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства”;

Нурматов Ш., доктор сельскохозяйственных наук, директор Центра сортоиспытаний сельскохозяйственных культур;

Холиков Б., доктор сельскохозяйственных наук, профессор НИИ хлопководства, семеноводства и агротехнологии;

Хасанов М., кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник НИИ хлопководства, семеноводства и агротехнологии;

Атажанов А., кандидат технических наук (PhD), доцент Национального исследовательского университета “Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства”

Ботиров Ш., кандидат технических наук, доцент Национального исследовательского университета “Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства”;

Авлиякулов М., доктор сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник НИИ хлопководства, семеноводства и агротехнологии;

Хасанова Ф., доктор сельскохозяйственных наук, профессор НИИ хлопководства, семеноводства и агротехнологии;

Бегматов И., кандидат технических наук, профессор Национального исследовательского университета “Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства”

Худайев И., доктор технических наук, доцент Национального исследовательского университета “Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства” Бухарского филиала

Уразкелдиев А., кандидат технических наук директор Нучно-исследовательского института ирригации и водных проблем;

Муратов А., кандидат технических наук, доцент Национального исследовательского университета “Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства”;

Касымбетова С., кандидат технических наук, доцент Национального исследовательского университета “Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства”;

Алтишев А., кандидат технических наук, Гулистон давлат университети, доценти;

Гапаров С., кандидат технических наук (PhD), старший научный сотрудник Нучно-исследовательского института ирригации и водных проблем;

Абдуллаева Х., кандидат сельскохозяйственных наук (PhD), старший научный сотрудник Научно-исследовательского института садоводства, виноградарства и виноделия имени академика М. Мирзаева;

Садиев У., кандидат технических наук (PhD), старший научный сотрудник Нучно-исследовательского института ирригации и водных проблем;

Уразбаев И., кандидат сельскохозяйственных наук (PhD) Национального исследовательского университета “Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства”;

Самандаров Э., кандидат сельскохозяйственных наук Ургенчского государственного университета, кафедра экологии и безопасности жизнедеятельности, доцент,

EDITORIAL BOARD

Isaev S., Doctor of Agricultural Sciences, Professor of “Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers” National Research University;

Nurmatov Sh., Doctor of Agricultural Sciences, Director of the Center for Variety Testing of Agricultural Crops;

Kholikov B., Doctor of Agricultural Sciences, Professor, Research Institute of Cotton Growing, Seed Growing and Agricultural Technology;

Avliyakov M.A., Doctor of Agricultural Sciences, Senior Researcher, Research Institute of Cotton Growing, Seed Growing and Agrotechnology;

Khasanova F., Doctor of Agricultural Sciences, Professor, Research Institute of Cotton Growing, Seed Growing and Agrotechnology;

Begmatov I., Candidate of Technical Sciences, Professor of “Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers” National Research University;

Khudayev I., Doctor of Technical Sciences, Associate Professor of “Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers” National Research University of the Bukhara branch;

Urazkeldiev A., Candidate of Technical Sciences, Director of the Research Institute of Irrigation and Water Problems;

Muratov A., Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of “Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers” National Research University;

Kasymbetova S., Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of “Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers” National Research University;

Altmishev A., candidate of technical sciences, Guliston davlat university, associate professor;

Khasanov M., Candidate of Agricultural Sciences, Senior Researcher, Research Institute of Cotton Growing, Seed Growing and Agrotechnology;

Atadjanov A., Candidate of Technical Sciences (PhD), Associate Professor of “Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers” National Research University;

Botirov Sh., Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the “Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers” National Research University;

Gaparov S., Candidate of Technical Sciences (PhD), Senior Researcher, Research Institute of Irrigation and Water Problems;

Abdullaeva Kh., Candidate of Agricultural Sciences (PhD), Senior Researcher, Research Institute of Horticulture, Viticulture and Winemaking named after academician M. Mirzaev;

Sadiyev U., Candidate of Technical Sciences (PhD), Senior Researcher, Research Institute of Irrigation and Water Problems;

Urazbaev I., Candidate of Agricultural Sciences (PhD), Associate Professor of the “Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers” National Research University;

Samandarov E., Candidate of agricultural sciences Urganch State University, Department of ecology and life safety, associate professor,

Page Maker | Верстка | Сахифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Хасанов Максуд Марифович, Маъруфханов Хусанхўжа Мурот ўгли, Маъруфханов Хасанхўжа Мурот ўгли ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ЭКИНЛАРИНИ ЕТИШТИРИШДА ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИНИНГ САМАРАДОРЛИГИ (ПСУЕАИТИ).....	5
2. Муратов А.Р., Юнусова Ф., Муслимов Т.Д. ГИДРОТЕХНИК БЕТОН ТЎЛДИРУВЧИЛАРИ ТУТАШ ЗОНАЛАРИДАГИ СТРУКТУРАЛАНИШНИ ЖАДАЛЛАШТИРИШ.....	9
3. Икромов Рахимджон Каримович, Гаппаров Самандар Маматкулович, Утаев Абдухолик Абдурашидович, Джумаев Зиядулла Таштемирович, Сардар Алланиязов Пулат угли, Шухрат Тагаев Мирахматович МЕТОДЫ И НЕОБХОДИМОСТЬ КОРРЕКТИРОВКИ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ ХЛОПКА.....	20
4. Хамидов Ахмад Мухаммадханович, Гадаев Нодиржон Носиржонович ГИДРОМОДУЛЬ РАЙОНЛАР БЎЙИЧА ҒЎЗАНИ ИЛМИЙ АСОСЛАНГАН СУҒОРИШ ТАРТИБИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ.....	28
5. Фатхуллоев Алишер Мирзотиллоевич, Исаев Сабиржан Хусанбаевич, Қорабоев Асатилла Жумадилла ўгли, Юлдашев Аббос Амир ўгли ҒЎЗАНИНГ “НАМАНГАН-77” НАВИНИ ЁМҒИРЛАТИБ СУҒОРИШ ТАЖРИБАСИ.....	37
6. Бекмухамедов Абдукаюм Азимович, Нуриддинов Аслиддин Нурбобо угли, Хикматова Хуснора Асатилла кизи, Киличева Мадина Чорикул кизи, Бектурдиева Шахло Умидбек кизи ИЗУЧЕНИЕ НАСЛЕДОВАНИЯ И ИЗМЕНЧИВОСТИ ВЫХОДА И ДЛИНЫ ВОЛОКНА У РЕЦИПРОКНЫХ ГИБРИДОВ ХЛОПЧАТНИКА ВИДА <i>G.HIRSUTUM L.</i>	43
7. Бегматов Илхом Абдураимович, Исмаилова Севара Отахановна ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ.....	49
8. Islomov O'tkir Pirmetovich, Aminova Guljahon Rustam qizi, Riskulov Doston Abduxamid o'g'li, Samiyev Shaxzod Shuxrat ugli DIFFERENSIAL GPS UCHUN TAYANCH STANTSİYALAR.....	55
9. Атажанов А. У., Асрарова М.К. ЭГАТ ОЛИБ СУҒОРИШДА ҚЎЛЛАНИЛГАН ТЕХНОЛОГИЯНИНГ ҒЎЗА РИВОЖЛАНИШИ ВА ҲОСИЛДОРЛИГИГА ТАЪСИРИ МАСАЛАЛАРИ.....	59
10. Atajanov A.U., Mirnig'matov Sh.B. GIDROMEXANIZATSIYA VOSITALARINI QO'LLAB KANALLAR VA OCHIQ KOLLEKTORLARNI TOZALASHNING XUSUSIYATLARI.....	67

Хамидов Ахмад Мухамадханович
“ТИҚХММИ” МТУ

Бухоро табиий ресурсларини бошқариш институти проф.в.б.

Гадаев Нодиржон Носиржонович
“ТИҚХММИ” Миллий тадқиқот университети доценти

ГИДРОМОДУЛЬ РАЙОНЛАР БЎЙИЧА ҒЎЗАНИ ИЛМИЙ АСОСЛАНГАН СУҒОРИШ ТАРТИБИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8419533>

АННОТАЦИЯ

Хозирда йилдан - йилга глобал иқлим ўзгариши кузатилаётган бир вақтда ҳамда суғориш сувининг экин талабига нисбатан етишмаслиги оқибатида қишлоқ хўжалик экинларидан олинадиган ҳосилдорликнинг тушиб кетиши ва сифатининг пасайишини олдини олиш мақсадида Қашқадарё вилоятида етиштириладиган ғўзанинг сувга бўлган талабини ҳисобга олган ҳолда метостанция метеостанция маълумотларидан фойдаланиб мавсумий суғориш меъёри FAO услубиёти ёрдамида CropWat 8.0. дастури асосида тупроқ тупроқнинг механик таркиби, сизот сувларининг жойлашиш чуқурлиги ва минерализацияси асосида ғўзанинг ривожланиш босқичлари бўйича коэффициент қийматлари қабул қилинган. Ҳамда ғўза далаларида олимлар томонидан олиб борилган илмий тадқиқот натижалари таҳлил қилинган. Шу билан бир қаторда ғўзанинг сувтежамкор суғориш технологиясининг илмий асосланган суғориш тартиблари Қашқадарё шароити учун умум қабул қилинган гидромодуль районлар бўйича ишлаб чиқилди. Ишлаб чиқилган дастурий маълумотларга асосан ғўзанинг мавсумий суғориш меъёрлари гидромодуль районлар бўйича тўққизинчи гидромодуль район бўйича хар гектар майдон учун $3500 \text{ м}^3/\text{га}$ бўлса, биринчи гидромодуль район бўйича $6900 \text{ м}^3/\text{га}$ ни ташкил қилди.

Калит сўзлар: Қашқадарё, FAO услубияти, CropWat дастури, гидромодуль, ғўза, суғориш, суғориш тартиби, сувтежамкор суғориш технологияси.

Хамидов Ахмад Мухамадханович

Бухарский институт управления природными ресурсами при Национальном
исследовательском университете “ТИИИМСХ”, и.о.профессор

Гадаев Нодиржон Носиржонович

Национальный исследовательский университет “ТИИИМСХ”, доцент

РАЗРАБОТКА НАУЧНО-ОБОСНОВАННЫХ НОРМ ОРОШЕНИЯ ХЛОПКА ДЛЯ ГИДРОМОДУЛЬНЫХ РЕГИОНОВ

АННОТАЦИЯ

В условиях ежегодных глобальных изменений климата и с учетом водопотребности хлопчатника, выращиваемого в Кашкадарьинской области, с целью недопущения снижения

урожайности и качества сельскохозяйственных культур из-за недостатка оросительной воды по сравнению с спросом урожая, метод сезонного полива с использованием данных метеостанции с использованием CropWat 8.0. На основании программы были приняты значения коэффициентов стадий развития хлопчатника, исходя из механического состава почвы, глубины и минерализации фильтрационных вод. В работе проанализированы результаты научных исследований, проведенных учеными на хлопковых полях. Кроме того, были разработаны научно обоснованные методы полива водосберегающей технологии полива хлопчатника по общепринятым гидромодульным районам для условий Кашкадарьи. Согласно разработанному программному обеспечению сезонные оросительные нормы хлопчатника в гидромодульных районах составляли на каждый гектар девятого гидромодульного района 3500 м³/га, первого гидромодульного района - 6900 м³/га.

Ключевые слова: Кашкадарья, методология ФАО, программа CropWat, гидромодуль, хлопок, орошение, способ орошения, водосберегающая технология орошения.

Hamidov Ahmad Mukhamadkhanovich

Bukhara Institute of Natural Resources Management at the National Research University "TIAME", Acting Professor

Gadaev Nodirjon Nosirjonovich

"TIAME" National research university, docent

DEVELOPMENT OF A SCIENTIFICALLY BASED IRRIGATION REGIME FOR COTTON IN HYDROMODULAR REGIONS

ANNOTATION

At the time of year-to-year global climate change, and taking into account the water demand of cotton grown in the Kashkadarya region in order to prevent the decrease in productivity and quality of agricultural crops due to the lack of irrigation water compared to the crop demand, the method of seasonal irrigation using the data of the weather station. using CropWat 8.0. Based on the program, the coefficient values for the development stages of cotton were adopted based on the mechanical composition of the soil, the depth and mineralization of seepage waters. The results of scientific research carried out by scientists in cotton fields were analyzed in Kham. In addition, scientifically based irrigation methods of water-saving irrigation technology of cotton were developed according to generally accepted hydromodule regions for the conditions of Kashkadarya. According to the developed software, the seasonal irrigation standards of cotton in the hydromodule regions were 3500 m³/ha for each hectare of the ninth hydromodule region, and 6900 m³/ha for the first hydromodule region.

Keywords: Kashkadarya, FAO methodology, CropWat program, hydromodule, cotton, irrigation, irrigation method, water-saving irrigation technology.

Кириш

Бутун дунёда жумладан Ўзбекистон Республикасида сув танқислиги йилдан йилга ошиб бораётганлиги сезилаётган бир вақтда қишлоқ хўжалигини ислоҳ этишда суғориладиган ерлардан самарали ва оқилона фойдаланиш, мавжуд сув ресурсларидан тежамли фойдаланиш энг муҳим устувор йўналишлардан бири ҳисобланади ва бундан кейин ҳам шундай бўлиб қолади [1].

Чунки, қишлоқ хўжалигида ишлаб чиқаришнинг самарадорлиги, мамлакатимизнинг иқтисодий ва озик-овқат хавфсизлигини таъминлаш, нафақат қишлоқ меҳнаткашлари, балки бутун Ўзбекистон аҳолисининг моддий фаровонлигини ошириш бебаҳо бойлигимиз бўлган суғориладиган ерларнинг унумдорлиги, унинг сифатини мунтазам яхшилаб бориш билан узвий боғлиқдир [2].

Шундан келиб чиққан ҳолда чекланган сув ресурсларини белгиланиши қишлоқ хўжалик соҳасида ҳар бир томчи сувни тежаб - тергаб фойдаланиш кераклигидан далолат ҳисобланади.

Сув ресурсларидан самарали ва оқилона фойдаланишда тежамкор суғориш усулини қўллаш ва уни ғўза даласида қўллаш орқали сув танқислигини юмишатиш, ер устидан суғориш усулига нисбатан тахлилий натижага кўра 52,6 фоиз тежалганлиги, хосилдорликни 66 фоизга оширилганлиги катта аҳамиятга эга ҳисобланади. Суғориш учун мавсум давомида суғоришлар сони ошсада, сувнинг махсулдорлиги 0,95 т/м³ бўлиши ва ер устидан суғориш усулига нисбатан 0,54 т/м³ сув иқтисод қилиниши ва пахта хосилдорлигини оширишга эришилган [3].

Сув танқислигини юмишатиш, экин етиштириладиган майдонларда сув ресурсларидан самарали фойдаланиш ҳамда қишлоқ хўжалик экинларидан юқори ва сифатли ҳосил олишни таъминлашда гидромодул районлаштиришнинг ўрни бекиёс. Хусусан тупроқнинг механик таркиби, иқлим ва бошқа табиий шароитлар ва экин талабини эътиборга олган ҳолда мавсумий суғориш меъёрини компьютер дастуридан фойдаланиб аниқлаш катта аҳамиятга эга [4].

Гидромодул районлаштиришни бўйича илмий асосланган ғўзани суғориш тартибини ишлаб чиқишда дастурлардан фойдаланиш бўйича Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 5 октябрдаги «Рақамли Ўзбекистон - 2030» ПФ-6079-сон Фармони, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 28 апрелдаги «Рақамли иқтисодиёт ва электрон ҳукуматни кенг жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-4699-сон қарори бўйича ишларни бажаришга асосланган [5, 6].

Мавжуд сув ресурсларини тежаш ва далада сув йўқолишини камайтиришда сув тежамкор суғориш усулини қўллаш орқали пахтадан юқори ва сифатли ҳосил олиш имкони яратиш орқали, суғориш сувини махсулдорлигини оширишга эришилди.

Дастурий таъминот учун зарурий маълумотлар Ўзбекистон Республикаси Гидрометриология маркази ҳамда вилоятдаги метостанциялардан олинди ва тахлилий ўрганилди. Глобал иқлимнинг ўзгариши натижасида ҳаво ҳароратининг ошиши, дарёлар оқими сезирарли даражада камайиши кузатилади. Глобал иқлим шароитида ҳавонинг иссиши “Амударё” дарёси ҳамда Амударё ҳавзасида сув сатхи ва ҳажмининг ўзгаришига таъсири катта бўлади. Ҳаво ҳароратининг анимал иссиқ даражага кўтарилиши қараб олимлар томондан берилган тавсияларга асосан иқлимий сценарийларнинг ҳеч бирида мавжуд бўлган сув ресурсларнинг ошиши тўғрисида башорат қелтирилмаган. Аксинча иқлимнинг кескин даражада иссиши натижасида суғориладиган майдондан бўладиган умумий буғланиш миқдори ортиши тўғрисида фикрлар келтириб ўтилган [7, 8].

Маълумки, иқлим ўзгариши сув ресурсларининг шаклланиши ва ундан самарали ва оқилона фойдаланишда ўз таъсирини етказди. Иқлим йилдан йилга ўзгариши натижасида ер юзларидан бўладиган сувнинг буғланиши 10-15% га, ўсимликлар транспирацияси ва суғориш меъёрларининг ортиши туфайли сувнинг 10-20% кўпроқ сарфланишига олиб келади. Бу эса, сувнинг тикланмай истеъмол қилинишини ўрта ҳисобда 18% га ортишига сабаб бўлади. 2030 йилга бориб Амударё ва Сирдарё ҳавзаларида сув ресурсларида жиддий ўзгаришлар кузатилмаслиги олимлар томонидан олиб борилган тахлилий ҳулосаларда келтириб ўтилган. Аммо 2050 йилга бориб Амударё ҳавзасида сув ресурсларини 10-15 фоизга қисқариши ҳамда Сирдарё ҳавзасида 2-5 фоизга камайиши тўғрисида башорат қилинган [9]. Иқлим шароитларининг ўзгариши ҳисобига суғориладиган ерларда сув истеъмолининг мумкин бўлган ошишини баҳолаш (турли хил экинларнинг сув истеъмоли, сув йўқотишлари, ерларнинг мелиоратив ҳолатининг ўзгариши) бугунги куннинг долзарб муаммосидир.

Ўзбекистон Республикасида қишлоқ хўжалиги экинларини сув таъминотини бошқаришда суғориш сувининг жиддий танқислигининг кузатилиши ва иқлим ўзгариши қишлоқ хўжалиги экинларининг сувга бўлган талабини ортиб бориши сабабли қишлоқ хўжалигида сувдан самарали фойдаланиш устувор йўналишга айланиб бормоқда. Айнан Қашқадарё вилоятида суғориш сувини Қарши магистрал каналидаги 6 поғонали насос станцияларидан фойдаланилган ҳолда Н=140 м баландликка кўтариб берилиши қишлоқ хўжалик экинларига бериладиган сувни кадри юқорилигидан далолат беради [10].

Метеостанциялардан олинган маълумотларга қараганда қишлоқ суғориш ёғингарчиликни таҳлил қилиш бўйича муддатли маълумотлар шуни кўрсатадики, йиллик ёғин миқдори 100-111 мм ни ташкил этади. Ёғингарчиликнинг нотекис тақсимоли ва миқдорини

камлиги, тупроқларнинг сувни ушлаб туриш қобилиятини пастлиги экинлар стрессининг асосий сабабларидандир [11]. Шунинг учун мамлакатимизнинг турли иқлим, тупроқ-гидрогеологик шароитларида қишлоқ хўжалиги экинларининг сувга бўлган эҳтиёжини FAO услубиёти асосида “CropWat 8.0” дастуридан фойдаланган ҳолда аниқлаш долзарб ҳисобланади.

2. Тадқиқотлар методикаси

Экинларни сувга бўлган эҳтиёжи аниқлашда FAO томонидан ишлаб чиқилган CropWat 8.0 дастуридан фойдаланилди [12]. Эвапотранспирация (ET₀) ни назарий томондан ҳисоблашда Penman Monteth усули қўлланилди. Тадқиқотларни олиб боришда тизимли таҳлил ва математик статистика услубларидан ҳамда ПСУЕАИТИнинг “Дала тажрибаларини ўтказиш услублари” дан фойдаланилди [13].

3. Натижалар ва муҳокама

Суғориладиган ерларни гидромодуль районлаштириш ҳамда ҳар бир гидромодуль район бўйича қишлоқ хўжалиги экинларининг илмий асосланган суғориш тартибини CropWat 8.0 дастури асосида ишлаб чиқиш кўп вақт талаб қилмайдиган энг осон ва экспресс усул ҳисобланади [14]. Бу таборо ошиб бораётган сув танқислиги шароитида муҳим масалаларидан бири. Қашқадарё вилоятида ғўзанинг сувга бўлган талабини “Қарши” метеостанция маълумотларидан фойдаланган ҳолда FAO услубиёти, яъни CropWat 8.0. дастури асосида ғўзанинг суғориш тартиблари ва мавсумий суғориш меъёрлари аниқланди.

Ўзбекистон Республикаси Қашқадарё вилоятида жойлашган “Қарши” метеостанциясининг координаталари аниқланди (Давлат: uzb 2021 Станция: Баландлик: 384 м.; Кенглик: 38.86 °С; Узунлик: 65.79 °В). Метеостанцияда олиб бориладиган кузатув натижаларига асосан дастур учун талаб қилинадиган ҳаво ҳарорати (максимал ва минимал, °С), ҳавонинг нисбий намлиги (фоиз), ёғингарчилик миқдори (мм), шамол тезлиги (м/с) ва куёшнинг нур сочиш давомийлиги (соат) маълумотлари олинди (1-жадвал), шу асосда кўрсаткичлар ишлаб чиқилди (1-расм) [15].

1-жадвал

“Қарши” метеорологик станцияси маълумотлари (2022 й.).

Ойлар	Ҳаво ҳарорати, °С		Ҳавонинг нисбий намлиги, %	Ёғингарчилик миқдори, мм	Шамол тезлиги, м/с	Куёшнинг нур сочиш давомийлиги, ку	Радиация мJ/m ² /kun	ET ₀ mm/day
	Мах	Мин						
Январ	8,8	-2,3	71	11,0	1,6	6,4	9,3	1,18
Феврал	16,9	3,9	56	1,2	3,1	6,9	12,0	2,64
Март	18,8	7,1	61	51,3	3,7	5,4	13,5	3,31
Апрел	28,5	11,6	41	8,6	2,7	11,3	24,0	5,92
Май	34,6	19,1	36	13,5	2,7	11,5	26,1	7,47
Июн	38,7	22,2	23	0,0	3,1	13,1	29,1	9,63
Июл	39,3	24,6	27	0,0	3,8	12,6	27,9	10,25
Август	38,0	21,3	27	0,0	2,7	12,2	25,8	8,14
Сентябр	34,5	15,9	33	0,0	2,8	10,7	20,8	6,48
Октябр	22,2	7,6	43	0,5	2,7	8,6	14,7	3,39
Ноябр	15,1	2,7	59	15,0	2,1	5,0	8,6	1,76
Декабр	13,8	2,9	65	10,3	2,6	5,5	7,8	1,73
Ўртача	25,8	11,4	45	111,4	2,8	9,1	18,3	5,16

Дастурга юқорида келтирилган кўрсаткичлар киритилиши натижасида радиация (мдж/мл/кун) маълумотларининг ойлар бўйича ўзгариш динамикаси аниқланди.

1-жадвалда келтирилишига қараганда 2022 йилда “Қарши” метеорологик станциясидан маълумотларга асосан ўртача ҳаво ҳароратининг максимал қиймати 25,8 °С, минимал қиймат

11,4 °С, хавонинг нисбий намлиги 45 %, йил давомида 111,4 мм. ёғингарчилик бўлганлиги, шамол тезлиги 2,8 м/с, қуёшнинг нур сочиш давомийлиги ўртача 9,1 кун бўлганлиги келтирилган. Шу асосда қуёш нурунинг радиацияси ва буғланиш миқдори аниқланди.

Қашқадарё вилояти бўйича 2022 йил 12 ой давомида хаво хароратининг мах ва мин, хавонинг нисбий намлиги, қуёшнинг нур сочиш давомийлиги, шамол тезлиги, ёғингарчилик миқдори, қуёш радиацияси ва ETo ўзгариш динамикаси кўрсаткичларининг ўзгариши келтириб ўтилган. Хавонинг нисбий намлиги январ-май (36-71%) ҳамда октябр-декабр (43-65%) ойларида юкори бўлганлиги кузатилди. Бошқа кўрсаткичлар яъни шамол тезлиги, радиация, буғланиш, хавонинг максимал ва минимал харорати, қуёшнинг нур сочиш давомийлиги шунга мос равишда ўзгарганлигини кўриш мумкин (1-расм).

1-расм. Қашқадарё вилоятида табиий иқлим маълумотларининг ўзгариши

Қашқадарё вилоятида дала шароитида олиб борилган илмий тадқиқот ишлари натижаларини таққослаш мақсадида hozirgi кунда вилоят бўйича Давлат реестрига киритилган ҳамда катта майдонда етиштириладиган ғўзанинг “Порлоқ-4” нави танлаб олинди [16]. Қашқадарё вилоятидаги механик тарикиб бўйича оғир ва ўрта қумоқ тупроқлар шароитида етиштириладиган ғўзанинг “Порлоқ-4” навининг сувга бўлган талабини ҳисобга олган холда, FAO услубиётининг “CropWat” дастуридан фойдаланиб, ғўзани мавсумий суғориш меъёри ҳамда сув истеъмоли ҳисобланди. Дастур ёрдамида аниқланган кўрсаткичлар ҳамда дала тажриба натижаларидан олинган маълумотлар таққосланди.

Дастурда эталон эвапотранспирация Penman Monteth формуласи(1)дан фойдаланилган холда ҳисобланди (1-жадвал) [17-19].

$$ETo = \frac{0.408\Delta(R_n - G) + \gamma * \left(\frac{900}{T + 273}\right) u_2 * (e_s - e_a)}{\Delta + \gamma(1 + 0.34u_2)} \quad (1)$$

- Бу ерда: ETo –эталон эвапотранспирация [мм кун⁻¹];
- R_n - ўсимлик сатҳига тушадиган соф радиация [МДж м⁻² кун⁻¹];
- G - тупроқдаги иссиқлик оқимининг зичлиги, [МДж м⁻² кун⁻¹];
- T - ер сатҳидан 2 м баландликдаги хавонинг ўртача кунлик харорати [°С];
- u_2 - ер сатҳидан 2 м баландликдаги шамолнинг тезлиги [м с⁻¹];
- e_s - тўйинган буғ босими [кПа];
- e_a - амалдаги буғнинг хақиқий босими [кПа];
- $(e_s - e_a)$ - буғнинг тўйиниш босими дефицити [кПа];
- Δ - буғ босимининг эгри чизик градиенти [кПа °С⁻¹];

γ - психрометрик турғунлик (константа) $[кПа \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}] [10]$.

Маълумки, сувнинг ҳолатини суяқ ҳолатида буғ ҳолатига ўтиши учун маълум бир энергия талаб қилади. Ушбу жараёнда энергия “Қуёш радиацияси” ва “Ҳаво ҳарорати”дан олади. Буғланиш жараёни мобайнида ер юзаси устидаги ҳаво намликка тўйингандан токи буғ ҳолатига тарқалмагунигача буғланиш секинлашади. Сувга бўккан ҳавонинг қуруқроқ ҳаво билан алмашиш жараёнини эса шамол бошқаради. Шундай экан нафақат “Қуёш энергияси” ва “Ҳаво ҳарорати”, балки, ҳавонинг нисбий намлиги ва шамол тезлиги ҳам буғланишни баҳолаш учун талаб қилинадиган иқлим кўрсаткичлардан бири ҳисобланади.

Қашқадарё вилоятидаги гидрометриологик маълумотларга асосланган ҳолда FAO услубиётининг “CropWat” дастуридан фойдаланиб ғўзани суғориш тартиби ишлаб чиқилди (2-расм). Ишлаб чиқилган маълумотларни таҳлил қиладиган бўлсак вегетация даври (160 кун давоми)да сув тежамкор такомиллашган суғориш технологиясини қўллаш натижасида ғўзани 10 марта суғориш, суғориш давомийлиги 12-25 кун оралиғида бўлиши ва суғориш меъёриги тупроқ намлигини ҳисобга олган ҳолда бошқариш мумкин бўлади.

2-расм. Қашқадарё вилоятида FAO услубиёти бўйича ғўзани суғориш тартиби кўрсаткичлари

Қашқадарё вилояти гидромулдул районлари бўйича ғўзанинг суғориш тартиблари FAO услубиёти асосида ишлаб чиқилган маълумотлар 2-жадвалда келтириб ўтилган.

2-жадвал

Қашқадарё вилояти гидромулдул туманлар бўйича ғўзанинг суғориш тартиби

Гидромулдул район	Суғоришлар сони, марта	Суғориш меъёрлари, м3 /га	Мавсумий суғориш меъёрлари (ТИҚХММИ-МТУ олимлари тавсияси)	Н.Беспалов тавсияси	Суғориш муддатлари	
					бошлан иши	Туғаши
I	8	700-1200	6900	7600	20 IV	3 X
II	8	600-1100	6600	6900	22 IV	27 VIII
III	8	650-900	6000	6600	26 IV	18 VIII
IV	7	700-900	6000	6500	24 IV	26 VIII
V	7	600-900	5500	4900	20 IV	24 VIII
VI	6	600-1000	5200	5900	25 IV	19 VIII
VII	5	700-1000	5200	5600	1 V	24 VIII
VIII	4	700-900	3400	3300	20 V	3 IX
IX	4	750-950	3500	4300	15 V	26 VIII

Қашқадарё вилояти бўйича профессор Н.Ф.Беспалов томонидан ўтказилган олиб борилган илмий-тадқиқот ишлар натижасига асосан ғўзанинг суғориш тартиблари ишлаб чиқилган ҳамда шу асосда тавсиялар тайёрланган [20]. Тақдим қилинган тавсиялардан ҳозирги кунга қадар фойдаланилган ҳолда ғўзани суғориш ишлари амалга оширилмоқда (3-расм).

3-расм. Мавсумий суғориш меъёрларининг гидромул районлар бўйича ўзгариши

FAO услубиятининг “CropWat 8.0” дастуридан фойдаланиб, тадқиқот объектлари бўйича ғўзанинг мавсумий суғориш меъёри ишлаб чиқилиб, профессор Н.Беспалов томонидан тавсия этилган суғориш меъёрлар “ТИҚХММИ” МТУ олимлари томонидан ишлаб чиқилган меъёрлар билан солиштирилиб, корреляция коэффицент координаталар тизими ишлаб чиқилди. Корреляция коэффиценти $R^2=0,8935$ тенг бўлди. Ҳар бир қиймат жуфтлиги маълум бир белги билан белгиланади ва ушбу кўрсаткичлар 3-расм орқали ифода қилинади. “У” ва “Х” координата ўқининг ўзгариши қуйидаги боғлиққа эга эканлиги аниқланди (2).

$$y = 1,0424 X + 83,434 \quad (2)$$

3-расм. Ғўзанинг суғориш меъёрларини солиштириш корреляция коэффиценти

ХУЛОСАЛАР

1. Қашқадарё вилоятида гидромодуль районлар бўйича “ТИҚХММИ” МТУ олимлари ва профессор Н.Беспаловнинг тавсиялари бўйича ғўзанинг мавсумий суғориш меъёрлари таққосланди ва корреляция коэффициенти $R^2=0,8935$ тенг бўлди.

2. FAOнинг “CropWat 8.0” дастуридан фойдаланиб, тадқиқот объектлари бўйича эталон эвапотранспирация ва радиация тезлиги аниқланди. Бу кўрсаткичлар Қашқадарё вилоятида шароитида 18,3 мдж/мл/кун ва 5,16 мм/кун бўлди.

3. FAOнинг “CropWat 8.0” дастуридан фойдаланиб, Қашқадарё вилояти суғориладиган ерларида асосий кишлок хўжалиги экинлари, жумладан ғўзанинг илмий асосланган суғориш тартиби ишлаб чиқилди.

4. Қашқадарё вилоятида ғўзанинг мавсумий суғориш меъёрлари гидромодуль районлар бўйича гектарига 3500 - 6900 м³ орасида ўзгарганлиги профессор Н.Беспалов тавсияси бўйича эса ғўзанинг мавсумий суғориш меъёрлари 3300-7600 м³ орасида эканлиги ўрганиб чиқилди.

5. Қашқадарё вилоятида гидромодуль районлар бўйича ғўзанинг суғориш меъёрлари гектарига 600-1200 м³ ни ва суғоришлар сони 4 - 8 тани ташкил қилди. Н.Беспалов тавсияси бўйича эса ғўзанинг суғориш меъёрлари гектарига 700-800 м³ ни ва суғоришлар сони 3 - 10 тани ташкил этганлиги ўрганилди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Water scarcity in Uzbekistan: Probable drought and escalating environmental challenges.
2. БМТнинг Озиқ-овқат ташкилоти. www.fao.org.
3. Matyakubov, B., Nurov, D., Teshayev, U. Kobulov, K. “Drip irrigation advantages for the cotton field in conditions of salty earth in Bukhara province region” // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science this link is disabled, 2023, 1138(1), 012016.
4. Khamidov, M.; Matyakubov, B; Gadaev, N; Isabaev, K; Urazbaev, I. “Development of scientific-based irrigation systems on hydromodule districts of ghoza in irrigated areas of Bukhara region based on computer technologies” // E3S Web of Conferences, 36530 January 2023, № 010094th International Scientific Conference on Construction Mechanics, Hydraulics and Water Resources Engineering, CONMECHYDRO 2022 Tashkent 2022, 24 August, DOI 10.1051/e3sconf/202336501009.
5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 10 июлдаги « Ўзбекистон республикаси сув хўжалигини ривожлантиришнинг 2020 - 2030 йилларга мўлжалланган концепциясини» тўғрисидаги ПФ-6024-сон Фармони.
6. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 28 апрелдаги “Рақамли иқтисодиёт ва электрон ҳукуматни кенг жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4699-сон қарори.
7. Khamidov, M., Khamraev, K. Water-saving irrigation technologies for cotton in the conditions of global climate change and lack of water resources. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2020, 883(1), 012077.
8. Khamidov, M., Muratov, A. Effectiveness of rainwater irrigation in agricultural crops in the context of water resources. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2021, 1030(1), 012130.
9. Агальцева, Н. А. “Воздействие изменения климата на водные ресурсы Узбекистана” // Узгидромет. Ташкент. 2019 г., с. 22.
10. Mamazonov, M., Shakirov, B., Matyakubov, B., Makhmudov, A. “Polymer materials used to reduce waterjet wear of pump parts”// Journal of Physics: Conference Series. 2176 (2022) 012048.

11. Метрологик хизматлар кўрсатиш агентлиги фонд маълумотлари.
12. FAO Irrigation and Drainage Paper №56. Crop Evapotranspiration. p.50. <http://www.climasouth.eu>
13. Field observational methods. A handbook UzPITI, Tashkent, 2007, 146 p.
14. Matyakubov, B., Nurov, D., Radjabova, M., Fozilov, S. “Application of Drip Irrigation Technology for Growing Cotton in Bukhara Region” // Published Online: 16 June 2022. AIP Conference Proceedings 2432, 040014 (2022).
15. Karshi topographic map, elevation, terrain. <https://en-us.topographic-map.com/map>.
16. Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 12 декабрдаги “2020 йил пахта ҳосили учун ғўзанинг районлашган ва истиқболли навлари”ни 985-сон қарори
17. Sherov A, Amanov B, Gadayev N, Tursunboev Sh, Gafarova A. “Basis of cotton irrigation cultures taking into current natural conditions and water resources (on natural conditions of the Republic of Uzbekistan)” // IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 1030, 012146. 2021.
18. Matyakubov, B., Isabaev, K., Yulchiyev, D., Azizov, S. “Recommendations for improving the reliability of hydraulic structures in the on-farm network” // Journal of Critical Reviews, 2020, 7(5), pp. 376–379
19. Matyakubov, B., Yulchiyev, D., Kodirov, I., Axmedjanova, G. “The role of the irrigation network in the efficient use of water” // E3S Web of Conferences 264, 03018 (2021), 02 June 2021 2021. p.10.
20. Беспалов Н.Ф. “Гидромодульное районирование и режим орошения сельскохозяйственных культур по областям Республики Узбекистан”// Тошкент, 1992,191 с.